

The cover image features a large, white, modern building with a prominent, curved facade and a series of vertical columns. In the foreground, a large, white, abstract sculpture of a seated figure is visible. The background shows a clear blue sky with scattered white clouds. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

REVISTA BRASILEIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
BRAZILIAN JOURNAL OF PUBLIC POLICY

Violencia de género y trabajo:
desafíos para la independencia
económica necesaria para romper
el vínculo con el agresor

Gender violence and job:
challenges to the economic
independence necessary to break
the bond with the aggressor

Bárbara Sordi Stock

Edita Del Pilar Astete Ramos

Gerardo Antonio Márquez Rondón

Camila Ignacia Espinoza Almonacid

Sumário

I. POLÍTICAS PÚBLICAS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	13
CONTENIDO DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO FRENTE AL RIESGO A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SUS CONTRASTES CON LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN E IN DUBIO PRO NATURA	15
Edison Ramiro Calahorrano Latorre e Jairo Lucero Pantoja	
THE ROLE OF THE CENTRAL AND REGIONAL GOVERNMENTS OF INDONESIA IN THE INDONESIA-PAPUA NEW GUINEA BORDER DEVELOPMENT POLICY	40
Yosephina Ohoiwutun, M. Zaenul Muttaqin, Vince Tebay, Ilham Ilham e Dorthea Renyaan	
REFLEXÕES SOBRE A ECONOMIA CIRCULAR E A LOGÍSTICA REVERSA DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS: A CONCESSÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS PARA COOPERATIVAS DE RECICLAGEM COMO EFICIENTE INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	54
Joana D’Arc Dias Martins, Maria de Fátima Ribeiro e Mireni Oliveira Costa Silva	
II. POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITO DIGITAL.....	80
O BRASIL EM MEIO À CORRIDA REGULATÓRIA PELA GOVERNANÇA DA ECONOMIA DIGITAL	82
Lucas da Silva Tasquetto, Fábio Costa Morosini e Lucas Cardoso Martini	
INTERNET DAS COISAS (IoT) E OS DIREITOS À PRIVACIDADE E À PROTEÇÃO DE DADOS DO CIDADÃO: UMA NECESSÁRIA APROXIMAÇÃO	116
Têmis Limberger, Gustavo Santanna e Demétrio Beck da Silva Giannakos	
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA: AUTONOMIA OU DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA?	129
Guilherme Aparecido da Silva Maia e Lídia Maria Ribas	
A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC) NA LIMITAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM REDES SOCIAIS: A LEGALIDADE DOS ATOS DE CONTROLE DA AUTORREGULAÇÃO EMPRESARIAL.....	147
Michelle Lucas Cardoso Balbino	
III. POLÍTICAS PÚBLICAS EM REGULAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL.....	177
DESASTRES SOCIONATURAIS E POLÍTICA FISCAL: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO ORÇAMENTO FEDERAL VOLTADO À DEFESA CIVIL NO BRASIL	179
Fernanda Dalla Libera Damacena, Renato Eliseu Costa, Felipe Fonseca e Victor Marchezini	

O PAPEL DAS COMPLEMENTARIDADES LOCAIS NA RECEPÇÃO DE POLÍTICAS REGULATÓRIAS GLOBAIS: EVIDÊNCIAS DA REGULAÇÃO BANCÁRIA BRASILEIRA E MEXICANA.....	203
Mario G. Schapiro	
ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO COMO INSTRUMENTO DE RACIONALIDADE E TRANSPARÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ESTADUAIS.....	229
Vinícius Klein e Eduardo M. Lima Rodrigues de Castro	
RESPOSTAS FISCAIS DOS GOVERNOS ESTADUAIS PARA O COMBATE AOS EFEITOS ECONÔMICOS DA COVID-19: UM ESTUDO COMPARADO MÉXICO E BRASIL.....	248
Jamille Carla Oliveira Araújo, Fernando Gentil de Souza, Laura Margarita Medina Celis, María Guadalupe Aguirre Guzmán e Umbelina Cravo Teixeira Lagioia	
IV. INTERVENÇÃO DE ATORES NACIONAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS.....	272
REDIMINDO O ATIVISMO JUDICIAL: CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO E A FUNÇÃO CONTRA-ARGUMENTATIVA DAS CORTES CONSTITUCIONAIS.....	274
Matheus Casimiro, Eduarda Peixoto da Cunha França e Flavianne Fernanda Bitencourt Nóbrega	
O PODER JUDICIÁRIO NO INCENTIVO À ADOÇÃO DE CRIANÇAS OU ADOLESCENTES PRETERIDOS E A BUSCA ATIVA COMO POLÍTICA PÚBLICA DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR ..	295
Ana Elisa Silva Fernandes Vieira e Dirceu Pereira Siqueira	
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AS CHAMADAS ILUSÕES CONSTITUCIONAIS	324
Daniel Araújo Valença e Diana Melissa Ferreira Alves Diniz	
V. POLÍTICAS PÚBLICAS EM MATÉRIA DE GRUPOS MINORITÁRIOS	340
VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRABAJO: DESAFÍOS PARA LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA NECESARIA PARA ROMPER EL VÍNCULO CON EL AGRESOR.....	342
Bárbara Sordi Stock, Edita Del Pilar Astete Ramos, Gerardo Antonio Márquez Rondón e Camila Ignacia Espinoza Almonacid	
FEMINIST CONSTITUTIONALISM AS AN INSTRUMENT FOR THE EDUCATIONAL TRANSFORMATION OF SPACES OF INTELLIGIBILITY IN LAW	359
Fábio Rezende Braga, Marcella Oliveira Araujo e Melina Girardi Fachin	
PROTEÇÃO INTERAMERICANA AOS DIREITOS HUMANOS DA MULHER: DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE LEIS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO, COM ÊNFASE PARA O BRASIL	374
Camila Carvalho Ribeiro e Thiago Oliveira Moreira	
ACCESO A LA JUSTICIA, JUSTICIAS Y LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL PROCESO CONSTITUYENTE DE CHILE 2019-2023.....	400
Sheila Fernández-Míguez e Juan Jorge Faundes Peñafiel	

VI. OUTROS TEMAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS 428

CRISE DA SEGURANÇA ALIMENTAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À FOME (2004-2022) 430

Bruno Teixeira Lins, João Vitor da Silva Batista e Fran Espinoza

DETENTION OF A PERSON SUSPECTED OF COMMITTING A CRIMINAL OFFENSE DURING MARTIAL LAW IN UKRAINE 452

Serhii Ablamskyi, Volodymyr Galagan, Iryna Basysta e Zhanna Udovenko

Violencia de género y trabajo: desafíos para la independencia económica necesaria para romper el vínculo con el agresor*

Gender violence and job: challenges to the economic independence necessary to break the bond with the aggressor

Bárbara Sordi Stock**

Edita Del Pilar Astete Ramos***

Gerardo Antonio Márquez Rondón****

Camila Ignacia Espinoza Almonacid*****

* Artículo convidado

El proyecto Red Incorpora Mujer fue ejecutado por un equipo multidisciplinar de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la UCTemuco, con auspicio del Programa Innova FOSIS del Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Gobierno de Chile (Código 109-681103.00432-19). Nuestros más sinceros agradecimientos a la UCTemuco, Innova FOSIS, los y las profesionales participantes de los grupos focales y, en particular, a las 45 mujeres que integraron el proyecto.

** Máster en Ciencias Criminales en PUCRS/Brasil (becaria CAPES) y Doctora en Derecho con Mención Internacional por la Universidad de Sevilla/España - University of Manchester/UK (becaria MAEC-AECID). Ha desarrollado estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid/España y en el Instituto Andaluz de Criminología - Universidad de Sevilla/España. Actualmente trabaja como profesora de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Sevilla y colabora con el Programa EUROSociAL (Programa de la UE para la cohesión social en América Latina) y con la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos) como experta externa internacional.

E-mail: bsordi@us.es

*** Licenciada en Psicología (Universidad Católica de Temuco: Temuco, La Araucanía, CL). Diplomado Inicial em Liderazgo Territorial (Universidad Católica de Temuco: Temuco, La Araucanía, CL).

E-mail: Pilar.astete.r@gmail.com

**** Licenciado en Contaduría Pública de profesión, egresado de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (UCLA), en Barquisimeto, Venezuela; Máster en Administración de Empresas (MBA) del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA) en Caracas, Venezuela; Doctor en Nuevas Tendencias en Administración de Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid, España. Videcano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco.

E-mail: gmarquez@uct.cl

***** Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Temuco. Abogada por la Excelentísima Corte Suprema de Chile. Diplomada en Derecho Administrativo por la Universidad Católica de Temuco. Actualmente postulante a Doctora del Programa de Doctorado en Derecho mención Constitucionalismo y Derecho de la Universidad Austral de Chile.

E-mail: abogada.camilaespinoza@gmail.com

Resumen

En este artículo se analizan los resultados de la segunda etapa de un proyecto de innovación social cuyo objetivo fue favorecer la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género egresadas de los programas del SernamEG de la Región de la Araucanía, Chile. Por medio de entrevista semiestructurada se identificó el perfil de 45 mujeres y se les ofreció un conjunto de herramientas orientadas a favorecer su (re)incorporación sociolaboral. Los resultados comprueban que las cargas familiares, la ausencia de redes de apoyo, la baja cualificación profesional, la residencia en zonas rurales y la dificultad de conectividad son factores que dificultan o directamente impiden su autonomía e independencia económica. Pese a estos desafíos, el proyecto concluyó exitosamente con la titulación de 20 beneficiarias en los cursos de formación profesional, contratación de una de ellas por una empresa local y apoyo a 30 microemprendimientos. Como investigación futura es recomendable el desarrollo de estrategias de seguimiento y evaluación de los 30 emprendimientos iniciados por las beneficiarias.

Palabras-clave: violencia de género; (re)incorporación laboral; trabajo; SernamEG; mujer.

Abstract

This article analyzes the results of the second stage of a social innovation project whose objective was to promote the employability of women victims of gender violence who finished some SernamEG programs in the Araucanía Region, Chile. The profile of 45 women was identified with a semi-structured interview and they were offered tools aimed at favoring their social and labor (re)incorporation. The results confirm that family responsibilities, the absence of support networks, low professional qualifications, residence in rural areas and connectivity difficulties are factors that seriously hinder or directly impede their autonomy and economic independence. Des-

pite these challenges, the project concluded successfully with 20 beneficiaries graduating from vocational training courses, hiring one of them by a local company, and supporting 30 microenterprises. As future research, the development of monitoring and evaluation strategies for the 30 ventures initiated by the beneficiaries is recommended.

Keywords: gender violence; labor (re)incorporation; worked; SernamEG; women.

1 Introducción

En los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia por parte del compañero o excompañero íntimo es habitual escuchar expresiones del tipo *no me siento capaz de trabajar fuera del hogar, no puedo divorciarme, pues no tengo trabajo, solo necesito de un empleo, tengo trabajo, pero no logro concentrarme o tengo trabajo, pero mi compañero controla mis finanzas*¹. El estar inmersa en una situación de violencia impide que las mujeres gocen de sus derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho al trabajo decente².

Conscientes de esta realidad, los Centros de la Mujer de la Región de la Araucanía pusieron en marcha una actividad de seguimiento de las víctimas que realizaron alguno de los programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género³ - Araucanía (en adelante SernamEG). Esta iniciativa que permitió visibilizar las dificultades para (re)incorporarse al mercado laboral que seguían sufriendo un nutrido grupo de mujeres.

Ahora bien, no se trata de lograr un “empleo cualquiera”. Los trabajos con salarios precarios y baja cualificación profesional ofrecen un limitado potencial de crecimiento y autosuficiencia. Al no contar con una independencia económica a largo plazo, es habitual que las víctimas de violencia de género se encuentran en un ciclo interminable de trabajos precarios y de dependencia de la asistencia pública para sobrevivir⁴.

El Proyecto Red Incorpora Mujer se constituyó en potente iniciativa con vistas a romper este ciclo. El objetivo principal fue promover la empleabilidad de 45 mujeres víctimas de violencia de género egresadas de los programas del SernamEG – Araucanía por medio de la creación de una red que articulara al empresario local, las municipalidades de Temuco, Padre Las Casas y Freire y la Universidad Católica de Temuco. Nótese, que, en estos momentos, La Araucanía fue reconocida como la región más pobre de Chile⁵, siendo el ingreso medio de las mujeres ocupadas de la región inferior en un 12% al de los hombres⁶.

El proyecto se desarrolló en tres etapas: *Etapas 1) Formación Empresarial e Integración Vocacional*, con foco en las empresas de la región esta etapa buscó caracterizar a un grupo de ellas e implementar estrategias de sensibilización con vistas a la prevención de la violencia de género; *Etapas 2) Prevención temprana y empoderamiento*, dirigida a las mujeres víctimas, se diseñó el perfil de las beneficiarias del proyecto y se les ofreció herramien-

¹ SORDI-STOCK, Bárbara. La labor de las comisarías de familia en los supuestos de violencia psicológica, económica y patrimonial, 2021. Disponible en: https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENDA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf. ISBN: 978-84-09-35427-6. Acceso en: 19 ene. 2024.

² ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO- OIT. Programa Nacional de Trabajo Decente de Chile, 2008. Organización Internacional del Trabajo. Disponible en: https://www.ilo.org/santiago/pa/%C3%ADses/chile/WCMS_178019/lang-es/index.htm. Acceso en: 19 ene. 2024.

³ SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO - SERNAMEG. Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, s.f. Disponible en: <https://www.sernameg.gob.cl/> Acceso en: 19 ene. 2024.

⁴ LÓPEZ, Ocnor Córdova. La violencia económica y/o patrimonial contra las mujeres en el ámbito familiar. Revista del Instituto de la Familia, v. 6, n. 1, p. 39-58. 2017. Disponible en: <https://doi.org/10.33539/perya.2017.n6.468> Acceso en: 19 ene.

⁵ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – INE. Casen 2020 - Medición de Pobreza por Ingresos. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2021. Disponible en: <https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/encuesta-casen-en-pandemia-2020> Acceso en: 19 ene. 2024.

⁶ UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. Brecha salarial de género nacional y en La Araucanía, 2021. Disponible en: <http://oes.ufro.cl/index.php/oes-ufro/estadisticas/sociales/2021/send/38-2021/418-brecha-genero> Acceso en: 19 ene. 2024.

tas a fin de favorecer su incorporación sociolaboral; *Etapa 3) Observatorio para la complementariedad intersectorial*, enfocada en la política pública existente, buscó la sistematización y el análisis de los distintos esfuerzos que se canalizaban a través de los municipios para la (re)inserción laboral de las mujeres.⁷

En el presente artículo se analizan los hallazgos de la segunda etapa del proyecto centrada en las mujeres víctimas. Se entendió por víctimas de violencia de género las mujeres que habían sufrido violencia física, sexual, psicológica, económica y/o patrimonial por parte de su cónyuge, conviviente civil o pareja de hecho⁸.

2 Método y resultados

2.1 ¿Quiénes son las beneficiarias de red incorpora mujer y que desafíos encuentran para su (re)inserción laboral?

Para la selección de las 45 beneficiarias se realizó una reunión de trabajo con las autoridades vinculadas a las políticas públicas de enfrentamiento a la violencia de género e inserción laboral de las tres comunas participantes del proyecto: Temuco, Padre Las Casas y Freire. En la oportunidad se establecieron acuerdos sobre los criterios de inclusión de candidatas: participación en algún programa de violencia de género en las municipalidades, Casa de la Mujer, Centro de la Mujer, Asuntos de la mujer u otro, e inscripción en el Registro Social de Hogares⁹ (en adelante RSH). Además, se definió la modalidad de entrevista a realizarse y calendario de trabajo.

Esta labor permitió la elaboración de una ficha tipo con los antecedentes básicos de las beneficiarias, como experiencias laborales previas y participación en distintos programas sociales. Además, sirvió de punto de partida para el diseño de una entrevista semiestructurada a ser utilizada en la selección final. El diseño de entrevista fue presentado, ampliamente discutido y posteriormente validado con las municipalidades. Se optó por dicha modalidad de entrevista porque permitía un grado de mayor flexibilidad a la psicóloga entrevistadora, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos¹⁰. Las entrevistadas tendrían la oportunidad de expresarse libremente, se reducirían los posibles riesgos de revictimización y no se crearían falsas expectativas.

Tras la confirmación del RSH por parte de FOSIS Regional, las beneficiarias fueron contactadas por la psicóloga, con apoyo desde los Centros de la Mujer, a fin de participar de las entrevistas. Nótese que el contacto de las beneficiarias con la entrevistadora ocurrió tras el desarrollo de un previo y largo proceso de trabajo de recopilación de datos con las municipalidades. Esta labor no fue de menor importancia, pues tomó en cuenta la responsabilidad añadida que debe existir cuando se trabaja con víctimas de violencia de género. En el caso, se consideró: a) La cercanía y la confianza de las víctimas con las municipalidades, toda vez que habían sido atendidas previamente por los servicios gubernamentales; b) El importante aporte que podrían realizar los actores regionales para evitar la revictimización; c) La posibilidad de realizar un diag-

⁷ Véase INNOVA FOSIS; UCTEMUCO. Corto-documental Red Incorpora Mujer, 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=B2rtDzMWQ1Q&t=2s> Acceso en: 19 ene 2024.

⁸ ONU. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe del Secretario General, 6 Julio 2006, A/61/122/Add.1, 2006. Disponible en: <https://www.refworld.org/es/docid/484e7a992.html> Acceso en: 19 ene 2024.

⁹ Base de datos que refleja la realidad socioeconómica de los hogares en Chile y que permite acceder a los beneficios del Estado. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA. El Registro Social de Hogares – RSH, s.f.. Disponible en: <https://registrosocial.gob.cl/> Acceso en: 19 ene. 2024.

¹⁰ DÍAZ-BRAVO, Laura; TORRUCO-GARCÍA, Uri; MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ, Mildred; VARELA-RUIZ, Margarita. La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en Educación Médica, v.2, n.7, p. 162-167. 2013. Disponible en: DOI:10.1016/S2007-5057(13)72706-6 Acceso en: 19 ene 2024.

nóstico previo de quienes podrían posteriormente ser excluidas en el chequeo con el RSH toda vez que el proyecto contemplaba solo las procedentes de hogares de mayor vulnerabilidad.

La muestra inicialmente prevista era de 45 beneficiarias, siendo 15 por cada comuna participante. Se consideró una convocatoria de 62 mujeres, de las cuales 54 fueron entrevistadas (87%) y seleccionadas 48 mujeres (el 77% del total de convocadas). Cabe destacar que: a) La diferencia entre el número de convocadas y de entrevistadas se debió a que algunas no se presentaron en los días y horas estipulados, pese a la reprogramación de cita para facilitar la asistencia; b) La diferencia entre el número de entrevistadas y de seleccionadas se debió a la falta de interés de las propias mujeres en integrar el proyecto; c) Para evitar la exclusión– y posible revictimización– de tres beneficiarias se acordó que el proyecto contemplaría a todas las seleccionadas. Pese a esta iniciativa, posteriormente tres mujeres desistieron bajo argumento de que deseaban retomar los estudios.

Finalmente se terminó el proceso con quienes acudieron de forma voluntaria a las entrevistas y expresamente manifestaron interés en el proyecto, llegándose a 45 beneficiarias. Entre las complejidades del proceso de selección subrayamos el lidiar con sus expectativas para tener puestos de trabajos estables y/o oficios de emprendimientos que le permitiesen tener autonomía económica.

De acuerdo con los datos recabados, se diseñó un perfil de las beneficiarias de Red Incorpora Mujer. Las participantes se encontraban entre los 18 y 60 años. Llama la atención que el 46% de ellas tenía menos de 40 años, es decir, eran mujeres jóvenes.

Respecto al nivel educacional, resalta que el 42% había completado la enseñanza media. Si consideramos al grupo de mujeres con estudios superiores (7%), aunque incompletos, y con estudios técnicos superiores completados (2%), se revela un dato importante: el 51% contaba con un nivel estudios bastante razonable.

Gráfico 1. Edad

Fuente: elaboración propia en base a datos recopilados en Proyecto Red Incorpora Mujer

Gráfico 2. Nivel educacional

Fuente: elaboración propia en base a datos recopilados en Proyecto Red Incorpora Mujer

En relación con las capacitaciones previas, el 36% no participó de capacitaciones anteriores. Las demás habían realizado uno o más cursos de capacitación dictados bajo el patrocinio de alguna institucionalidad pública. Las principales habilidades y competencias desarrolladas se vinculaban al área de emprendimiento (15%) y cocina/ manipulación de alimentos (12%).

Por consiguiente, no sorprende que respecto a la orientación vocacional las beneficiarias se inclinaban mayoritariamente por actividades asociadas al comercio (32%) seguido de las actividades de cocina/ manipulación de alimentos (14%), repostería y banquetería (14%). En un tercer plano destacaron moda y/o confecciones, actividades educacionales y peluquería. Para un número menor de beneficiarias, la inclinación era hacia las actividades relacionadas con la belleza, trabajos contables y producción manufacturera.

Gráfico 3. Áreas temáticas de las capacitaciones realizadas

Fuente: elaboración propia en base a datos recopilados en Proyecto Red Incorpora Mujer

Gráfico 4. Orientación vocacional

Fuente: elaboración propia en base a datos recopilados en Proyecto Red Incorpora Mujer

Las beneficiarias, en su gran mayoría, habían tenido experiencias laborales previas en distintas actividades. A saber: asesoras del hogar, administrativa, secretaria, ventas (en tiendas, comida, hortalizas, ropa, artesanías), asistente de la educación, confección y costura, guardia de seguridad, cuidado de adulto mayor, masoterapia, belleza, peluquería, temporera de la fruta, manipulación de alimentos, aseos en oficina.

Aún en las entrevistas fue posible visibilizar una serie de características adicionales de las participantes en el proyecto. Como aspectos positivos, subrayamos los siguientes:

- **Resiliencia:** esta característica se dedujo de los diálogos generados en las entrevistas con preguntas abiertas en las cuales manifestaron las situaciones críticas de violencia de género y de pobreza por las cuales habían pasado. No pocas tuvieron que trasladarse de ciudad o comuna para “empezar de cero”, sin bienes materiales, casa, etc. Sin embargo, hicieron todos sus esfuerzos para continuar y ofrecer mejor calidad de vida a su familia.
- **Capacidad de adaptación:** en sus relatos refrieron los innumerables cambios que sufrieron los últimos años, como sus rutinas, sus espacios físicos, aprendiendo nuevos oficios y trabajos para tener mejores expectativas de futuro.
- **Responsabilidad:** durante las entrevistas manifestaron que fueron responsables en sus trabajos anteriores y que contaban con muy buenas referencias.
- **Experiencia:** manifestaron que habían tenido experiencias laborales previas en distintas actividades.
- **Aspiraciones:** relataron proyectos a mediano y a largo plazo, como comprar una vivienda, mejorar la calidad de vida, ofrecer educación superior para hijos y/o hijas, entre otros.

Al propio tiempo, fue posible observar ciertos desafíos, como, por ejemplo:

- **Escasa red de apoyo:** dificultades para compatibilizar los horarios de cuidado con el trabajo, estudio y/o cursos, ya que un porcentaje de ella tenía hijos/as menores de 12 años y no contaban con redes de apoyo ni recursos para financiar cuidadoras o cuidadores. Al propio tiempo, la mayoría afirmó sentirse sola, con poco desarrollo de redes sociales, sin familia

extensa para apoyarse. El apoyo estaba vinculado a los Centros de Apoyo de la Mujer por la cobertura brindada al formalizar la denuncia por violencia de género, mereciendo resaltar el rol fundamental de las y los profesionales que ahí trabajaban.

- **Carga familiar:** algunas continuaban con procesos judiciales en temas de pensión alimenticia y no contaban con apoyo económico de la expareja para el cuidado de los/as hijos/as. Además, manifestaron preocupación en relación con los horarios del nuevo trabajo, pues necesitan de tiempo para dedicarse a la casa y a los/as hijos/as. Afirmaron que no siempre funcionaban las instituciones educativas (sala cuna, jardín infantil y colegio) en los tiempos necesarios para desempeñar una actividad laboral, así como las problemáticas de salud en periodos críticos de invierno y los traslados al local de trabajo podrían ser una dificultad añadida. Por último, es destacable el fuerte apego que mantienen con los/as hijos/as y la clara conciencia de haber sido víctimas de violencia de género.
- **Vínculo con la pareja:** en algunos casos mantenían lazos con sus parejas violentas, ya que la precariedad económica les impedía tomar decisiones de autonomía permanente.
- **Vulnerabilidad:** algunas se sentían vulnerables en aspectos de seguridad, toda vez que se dieron varios intentos de contacto por parte de la expareja.
- **Incertidumbre laboral:** no pocas relataron incertidumbre sobre su futuro económico y situación laboral.
- **Violencia transgeneracional:** las entrevistadas sacaron a la luz la naturalización de la violencia como un estilo de relación legítimo dentro de su sistema familiar de origen. Desde la perspectiva transgeneracional, relataron el núcleo familiar de origen como un espacio con situaciones abusivas que favoreció la naturalización de las creencias y patrones con respecto a la violencia, con particular destaque para aquellas que residían en el campo y que contaban con ínfimos ingresos económicos.

Tabla 1. Características adicionales

Aspectos positivos	Desafíos
Resiliencia	Poca red de apoyo
Capacidad de adaptación	Carga familiar
Responsabilidad	Vínculo con la pareja
Experiencia	Vulnerabilidad
Aspiraciones	Incertidumbre laboral
-	Violencia transgeneracional

Fuente: elaboración propia en base a datos recopilados en Proyecto Red Incorpora Mujer

Cuando se diseñó el proyecto, el foco estaba puesto en la empleabilidad como trabajadoras dependientes. No obstante, a lo largo de la selección un grupo importante de mujeres se mostró interesada en trabajos independientes. Concretamente, el 53% manifestaron abiertamente preferir y necesitar una actividad como trabajadoras independientes; 47% de las beneficiarias manifestaron preferir un trabajo fijo mensual. Entre las razones para esta diferenciación destacaron el contar con redes de apoyo, tener condiciones para poder cumplir un horario fijo y la edad de sus hijos o hijas.

Esta realidad permitió caracterizar de forma específica a las mujeres que manifestaron vocación independiente. Concretamente, se realizó el taller titulado *Vocación y desarrollo laboral independientes*, en el cual fue

posible recabar datos específicos sobre el nivel de competencias técnicas que poseían en las actividades que pretendían desarrollar, el nivel de expectativas económicas asociadas al trabajo independiente y explorar eventuales capacidades para configurar su emprendimiento de forma asociativa. Todas las beneficiarias con perfil independiente fueron invitadas a participar, acudiendo un total de 16 mujeres.

Entre los resultados, es destacable que la mayoría de las mujeres demostraron competencias técnicas básicas para el desarrollo de actividades productivas de su interés. Sin embargo, requerían de capacitación en gestión de negocios, comercialización y formulación de proyectos, lo cual les permitiría formalizar y potenciar sus actividades productivas, destacando las residentes en entornos rurales. Prueba de lo afirmado es que tan solo el 30% de las beneficiarias de Freire habían participado de algún tipo de capacitación formal mientras que en las comunas de Temuco y Padre Las Casas el 70% de las mujeres habían participado en algún curso. Las expectativas de emprendimiento se orientaban mayoritariamente a actividades productivas asociadas a la comida y en segundo lugar peluquería y belleza. Al ser consultadas respecto de la capacidad de financiamiento, la principal sería el Gobierno por medio de programas como FOSIS, SERCOTEC y CONADI.

Este diagnóstico dio un giro con la emergencia sanitaria Covid-19. Concretamente, se incrementaron las dificultades de inserción laboral en las empresas de la región, contratiempo que exigió una reorganización del proyecto para ofrecer alternativas viables en labores independientes.

Lo cierto es que a partir del perfil recabado en las entrevistas y taller, se diseñaron los cursos de capacitación adaptados a las necesidades de las mujeres y se implementaron estrategias realistas que favoreciesen su incorporación laboral. Veamos.

2.2 Capacitaciones hechas a medida

A las beneficiarias se les ofrecieron dos cursos de 20 horas/aula cada uno. Los contenidos de cada curso fueron diseñados por el equipo investigador tomando en cuenta el previo estudio del perfil y la impartición quedó a cargo de la psicóloga y de la coordinadora de (re)inserción laboral vinculadas al proyecto.

El primer curso, titulado *Curso Habilidades, Competencias y Aptitudes Personales*, buscó nivelar las competencias, habilidades y aptitudes que pudiesen influir en su (re)inserción laboral. Se trabajaron cuestiones como el reconocimiento de los límites y emociones que les permitiesen enfrentar el proceso de (re)inserción laboral, elaborar un currículo vitae, estrategias de comunicación verbal y no verbal que les permitiesen desarrollarse en lo social e interpersonal, adquisición de estrategias de autocuidado desde la valoración de sí misma, entre otras.

El segundo curso, titulado *Curso Gestión de Negocios para Emprendedoras*, tuvo por objetivo trabajar conocimientos básicos en gestión de negocios y, por ello, se abordaron funciones básicas de la administración y gestión de pequeñas empresas, conocimientos básicos sobre marketing estratégico y operacional, entre otros.

Un logro importante fue asociar ambos cursos de capacitación a la Dirección de Educación Continua de la Universidad con el fin de que las beneficiarias recibiesen un certificado oficial de una Institución de Enseñanza Superior. Esta iniciativa fue considerada de extrema relevancia, dado que para muchas mujeres era su primer contacto con una Universidad. Nótese que las clases estaban pensadas para ejecutarse presencialmente en la Universidad, pero con el avance del Covid-19 se priorizó a la modalidad online para impartición vía plataforma virtual. Este cambio supuso un desafío adicional a las mujeres debido a las dificultades de conectividad de muchas de ellas.

En este sentido, con el propósito de brindarles apoyo integral, se adoptaron las siguientes iniciativas: a) Pago de la cuenta telefónica en los meses que se ejecutarían los cursos para que contasen con conectividad

suficiente; b) Creación de tres grupos de WhatsApp (uno por Comuna) a fin de establecer contacto directo entre las docentes y las beneficiarias; c) Adaptación de los horarios de inicio y fin de los cursos según la disponibilidad de las beneficiarias, pues tendrían que compatibilizar la asistencia a las clases con el cuidado de los hijos/as u otras responsabilidades familiares (por ejemplo, preparación del desayuno y almuerzo); d) Elaboración, impresión y entrega en sus residencias de un cuadernillo didáctico con todos los contenidos que serían discutidos en las clases; e) Finalizados ambos cursos se realizó una ceremonia virtual de titulación.

El curso con mayor adhesión fue el primero, concluido por 20 mujeres de las 45 inscritas (44%). Un total de 16 beneficiarias concluyeron el segundo curso, siendo que todas ellas habían participado del primero (35%). Por lo tanto, cuatro beneficiarias que habían participado en el primer curso desistieron del siguiente, siendo la causa la dificultad de conectividad por encontrarse en sectores rurales en que las redes de internet tienen bajo alcance y no llegaban de forma continua y expedita. La facilidad de conectividad también explicó la mayor participación de las beneficiarias residentes en Temuco en ambas actividades.

Tabla 2. Participación en los cursos

	Curso 1: Habilidades, competencias y aptitudes personales	Curso 2: Gestión de negocios para emprendedoras
Temuco	9	7
Padre Las Casas	5	4
Freire	6	5
Total certificaciones otorgadas por la UCTemuco	20	16

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados en Proyecto Red Incorpora Mujer

Como resultados globales de los cursos se destacan: a) El 44% de las beneficiarias de Red Incorpora Mujer lograron alguna certificación oficial de educación continua por parte de la UCTemuco; b) La confianza, mejora de la autoestima, desarrollo de habilidades, competencias y aptitudes personales generadas a partir de la ejecución del primer curso fueron determinantes para el éxito del segundo curso; c) Posibilidad de que las beneficiarias orientasen de forma permanente en el tiempo los planes de negocio financiados por Red Incorpora Mujer, considerando sus capacidades técnicas y de infraestructura; d) La conectividad fue una potente herramienta para formarse, comprender las distintas formas de apoyo institucional existentes para las víctimas de violencia de género, asociarse laboralmente, fortalecer los lazos sociales y percibir que otras mujeres habían pasado por situaciones similares; e) La asistencia a las clases *on-line* fue una situación nueva para muchas de ellas, proporcionándoles competencias de manejo de las redes digitales, como Instagram, WhatsApp, entre otras. De hecho, la fluidez en los grupos de WhatsApp se mantuvo activa pese a la finalización de los cursos.

2.3 Estrategias de inserción laboral

Con el avance del Covid-19, las empresas comunicaron la imposibilidad de contratar a las beneficiarias de Red Incorpora Mujer con perfil dependiente. Como alternativa, se reorientó el proyecto al ofrecimiento de apoyo para la apertura o continuidad de eventuales microemprendimientos.

Las 20 beneficiarias que concluyeron con éxito los cursos de capacitación recibieron un subsidio para la compra de insumos básicos para el desarrollo de su microemprendimiento. Adicionalmente, se barajó la posibilidad de apoyar a un grupo de beneficiarias que manifestaron interés en iniciar un negocio, pero no habían concluido los cursos por razones de fuerza mayor, como dificultad de conectividad. Concretamente, hablamos de 10 mujeres en esta situación.

Por consiguiente, se acordó con el Programa Innova FOSIS Regional que el apoyo a las beneficiarias estaría acompañado de tres meses de asesoría económico-financiera brindada por el equipo investigador. En este proceso se les apoyó en la elaboración de un CANVAS¹¹ en la cotización de los bienes a comprar para iniciar su microemprendimiento, en la propuesta de valor y segmentos de clientes, relación de posibles clientes, estructura de ingresos y estructura de costos, entre otras cuestiones. El proceso fue altamente desafiante, pues una buena parte de ellas deseaban un trabajo por cuenta ajena y debido a la emergencia sanitaria tuvieron que reorientarse para labores de perfil independiente.

Una vez conocidos y aprobados los proyectos de negocio por el equipo investigador, se procedió a su aprobación por el Programa Innova FOSIS Regional. En total, se apoyaron 30 microemprendimientos en distintas áreas, como repostería, costura, fabricación de muebles entre otras. En lo relativo a la posible vinculación como trabajadora dependiente, una de las beneficiarias finalmente fue contratada para trabajar en la fabricación de sábanas en una destacada empresa con sede en la región.

Tabla 3. Empleabilidad

	Mujeres (re)insertadas laboralmente al término del proyecto
Contratación formal	1
Apoyo a negocio	30

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados en Proyecto Red Incorpora Mujer

Por lo tanto, como resultado global del proyecto Red Incorpora Mujer el 66% de las beneficiarias logran apoyo para su (re)inserción laboral.

3 Discusión

Según los datos del Gobierno de Chile el 41% de mujeres señalaron haber sufrido algún tipo de violencia dentro del hogar antes o durante los últimos doce meses. En el 70% de los casos el agresor fue la pareja o expareja. Además, se reveló que el 55% de las mujeres tenían dependencia económica mediana o alta, siendo que las mujeres que presentaron mayor independencia económica fueron menos víctimas.¹²

¹¹ OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Generación de modelos de negocio. Barcelona: Deusto, 2011.

¹² CENTRO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL DELITO - CEAD. IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios, 2020. Gobierno de Chile. Disponible en: <http://cead.spd.gov.cl/centro-de-documentacion/> Acceso en: 19 ene. 2024.

El hecho de que una mujer trabaje no impide que sea víctima de violencia de género por parte del compañero o excompañero íntimo¹³. No obstante, está demostrado que su acceso al trabajo favorece la ruptura de una relación violenta¹⁴ al contribuir al fortalecimiento de su independencia económica, social y personal¹⁵.

Los hallazgos de Red Incorpora Mujer revelaron que el desarrollo de un trabajo decente¹⁶ es un desafío para muchas mujeres que sufrieron violencia y residen en la región de la Araucanía. Se evidenció que las cargas familiares, la ausencia de redes de apoyo, la baja calificación profesional, el vivir en zonas rurales y la dificultad de conectividad son factores que dificultan – y a veces impiden – que ellas logren su independencia. Es más, los desafíos para su (re)inserción laboral se acentuaron con el Covid-19¹⁷: ellas asumieron más tareas de cuidados¹⁸ y casi la totalidad de las empresas participantes del proyecto declararon la imposibilidad de contratarlas con fundamento en la crítica situación económica de estos momentos¹⁹. De hecho, los 30 microemprendimientos fueron un logro diametralmente distinto de lo esperado cuando se formuló el proyecto, inicialmente diseñado para favorecer la empleabilidad de mujeres en las empresas de la Araucanía. Solo una empresa mantuvo su compromiso y contrató formalmente a una beneficiaria para trabajar en la fabricación de ropa de cama para el hogar.

Quisiéramos enfatizar que la recuperación de las víctimas de violencia de género es un proceso lento y gradual²⁰ y del cual la (re)inserción laboral forma parte²¹. Parece caer en el olvido que las empresas no son ajenas a este proceso y que juegan un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos de las mujeres²². Es más, las capacidades y habilidades de las participantes de Red Incorpora Mujer, como

¹³ SORDI-STOCK, Bárbara. Victimología y violencia de género: diálogos a favor de un abordaje no reduccionista de la violencia. *Revista de Victimología*, v.1, p.151-176. 2015. Disponible en: DOI 10.12827/RVJV.1.06 | P. 151-176. Acceso en: 19 ene. 2024.

¹⁴ COMBARRO, Ainara Canto; VILLARÍAS, Iratxe Mier; MUÑOZ, Clara Isabel Natividad; MARROQUÍ, Raquel Pasadas; PÉREZ, Zuriñe Romeo. Mujeres víctimas de violencia de género: vivencias y demandas. *Revista de Servicios Sociales*, v.56, p.87-99. 2014. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.56.06> Acceso en: 19 ene.2024.

¹⁵ OLATE, Camila; MAFFEI, Teresa; HERNANDO, Andrés. Estudio Relación entre Empleo y Violencia Intrafamiliar, 2011. Disponible en: <https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/relac.empleoviolenc.genero.pdf> . Acceso en: 19 ene. 2024.

¹⁶ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO- OIT. Programa Nacional de Trabajo Decente de Chile, 2008. Organización Internacional del Trabajo. Disponible en: https://www.ilo.org/santiago/pa%C3%ADses/chile/WCMS_178019/lang-es/index.htm. Acceso en: 19 ene. 2024.

¹⁷ COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL. Measuring the Impact of COVID-19 with a view of reactivation. Special Report COVID-19 n°2, 2020. Naciones Unidas. Disponible en: <https://www.cepal.org/en/publications/45477-measuring-impact-covid-19-view-reactivation> Acceso en: 19 ene 2024.; WENHAM, Clare; SMITH, Julia; MORGAN, Rosemary. Covid-19: the gendered impacts of the outbreak. *The Lancet*, v. 395, n.10227, p. 846-848. 2020. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30526-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30526-2) . Acceso en: 19 ene. 2024.

¹⁸ ALON, Titan; DOEPKE, Matthias; OLMSTEAD-RUMSEY, Jane; TERTILT, Michèle. The Impact of COVID-19 on gender equality, 2020. National Bureau of Economic Research. Working Paper 26947. Disponible en: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26947/w26947.pdf Acceso en: 19 ene. 2024.; BHATIA, Anita. Las mujeres y el COVID-19: Cinco acciones que los gobiernos pueden adoptar sin demoras, 2020. ONU Mujeres. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-women-and-covid-19-governments-actions-by-ded-bhatia> Acceso en: 19 ene.2024.

¹⁹ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – INE. Género y empleo: impacto de la crisis económica por COVID-19, Boletín estadístico 8 de marzo de 2021. Disponible en: <https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-de-an%C3%A1lisis/documentos/g%C3%A9nero-y-empleo-impacto-de-la-crisis-econ%C3%B3mica-por-covid19.pdf>. Acceso en: 19 ene. 2024; ONU MUJERES. Impacto de la crisis COVID-19 en trabajadoras remuneradas de Chile: Diagnóstico y recomendaciones, 2020. Disponible en: <https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/05/chile-Impacto-Laboral-y-Genero-COVID19-04%20%281%29.pdf> Acceso en: 19 ene. 2024.

²⁰ BACA-BALDOMERO, Enrique; ECHEBURÚA-ODRIZOLA, Enrique; TAMARIT-SUMALLA, Josep Maria (Coord.). Manual de Victimología. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006; LORENTE-ACOSTA, Miguel. Mi marido me pega lo normal. Barcelona: Booket, 2009.

²¹ SORDI-STOCK, Bárbara. La labor de las comisarias de familia en los supuestos de violencia psicológica, económica y patrimonial, 2021. Disponible en: https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENDA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf. ISBN: 978-84-09-35427-6. Acceso en: 19 ene. 2024.

²² FACE; PLS; CEPS; CWSP; Social Accountability; CSR Hellas; C.L.E.F; EAPM. Proyecto Implicación de las Empresas en la Lucha contra la Violencia de Género, 2014 – 2016. Disponible en: <https://asceps.org/makingprojects/carve-daphne/about/>. Acceso en: 19 ene.2024; SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER - SERNAM; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – INE. Norma Chilena Nch 3262-2012, que regula el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar

resiliencia²³, responsabilidad²⁴, capacidad de adaptación²⁵ y compromiso con su proceso de recuperación²⁶, pusieron sobre la mesa los estereotipos y prejuicios existentes en el sector empresarial en relación con a la contratación de mujeres que sufrieron violencia de género. No es infrecuente que crean estar frente a mujeres débiles, psicológicamente frágiles o que puedan ofrecer un bajo rendimiento laboral²⁷.

De otra parte, Red Incorpora Mujer demostró que los programas de capacitación dirigidos a víctimas de violencia de género deben ser diseñados desde una doble vía: de una parte, deben incluir herramientas que favorezcan el desarrollo de aspectos personales, como el incremento de la autoestima y la motivación para el empleo; de otra parte, contemplar contenidos específicos que favorezcan su inserción laboral. En otras palabras: es imperioso brindar una respuesta que combine sus necesidades laborales con herramientas para que – ellas mismas – puedan trabajar en su recuperación. Esta línea de actuación encuentra amplia acogida en el ámbito internacional, donde está demostrado que la capacitación debe promover que las víctimas adquieran habilidades y competencias que les permitan acceder a nuevos medios de subsistencia y adaptar la tecnología a sus necesidades²⁸.

Nótese que las beneficiarias de Red Incorpora Mujer provenían de tres comunas: Freire, clasificada como rural; Padre Las Casas, clasificada como mixta y Temuco, capital y clasificada como urbana. La peor situación laboral y la mayor dificultad de participación en los cursos de capacitación procedió del entorno rural y estuvo directamente relacionada con la dificultad o imposibilidad de conexión a internet²⁹. Es importante, pues, invertir en la propagación de la conectividad, pues contribuye al desarrollo de la vida rural, de la vida comunitaria y productiva³⁰. No se habla solo de una cuestión tecnológica, sino de una verdadera barrera en el acceso a cuestiones como trabajo, educación, servicios sociales y economía en general³¹.

Los hallazgos de Red Incorpora Mujer descritos en el presente artículo encuentran acogida en el ámbito internacional. Para citar un ejemplo, desde el año 2015 se encuentra en desarrollo en Europa el proyecto *We Go!*³². El propósito es incrementar la participación de las empresas en el diseño de un ecosistema local para promover la independencia económica de las mujeres, fortalecer el trabajo de los servicios de apoyo a mujeres que sufrieron violencia de género por medio del trabajo en redes, mejorar las políticas estatales que

y Personal (SIGIGC), 2012. Disponible en: https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=32792. Acceso en: 19 ene. 2024.

²³ ANDERSON, Kim M. Fostering resilience in daughters of battered women. En: BECVAR, Dorothy (Ed.). *Handbook of Family Resilience*. New York: Springer Science, 2013. p. 495-514. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3917-2_28. Acceso en: 19 ene. 2024.

²⁴ INSTITUTO DE LAS MUJERES. Programas de Inserción sociolaboral, 2022. Ministerio de Igualdad de España. Disponible en: <https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/multiDiscriminacion/home.htm>. Acceso en: 19 ene. 2024.

²⁵ CALVETE, Esther, ESTÉVEZ, Ana; CORRAL, Susana. Intimate partner violence and depressive symptoms in women: Cognitive schemas as moderators and mediators. *Behaviour Research & Therapy*, v.45, n.4, p.791-804. 2007. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.brat.2006.07.006>. Acceso en: 19 ene. 2024.

²⁶ GILES, Janice; CURREEN, Helen. Phases of growth for abused New Zealand women. A comparison with other studies. *Affilia*, v.22, n.4, p. 371-384. 2007. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/0886109907306310>. Acceso en: 19 ene. 2024.

²⁷ INSTITUTO DE LAS MUJERES. Estereotipos sobre la inserción laboral de víctimas de violencia de género, 2016. Ministerio de Igualdad de España. Disponible en: <https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/Elporque12.htm>. Acceso en: 19 ene. 2024.

²⁸ JUNTA DE ANDALUCÍA. Acuerdo de colaboración entre la consejería de igualdad y políticas sociales y la consejería de empleo, empresa y comercio para la mejora de las condiciones de empleabilidad, las competencias profesionales de las mujeres andaluzas y la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, 2017. Disponible en: <https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/convenio/17/02/ACUERDO%20COLABORACION%20IAM%20EMPLEO.pdf>. Acceso en: 19 ene. 2024.

²⁹ MONTECINO, Sonia; REBOLLEDO, Loreto; WILLSON, Angélica Aedo; CAMPOS, Luis Campos. Diagnóstico sobre inserción laboral de mujeres Mapuche rurales y urbanas. Santiago de Chile: Ediciones PIEG, SERNAM y Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, 1993.

³⁰ ONU MUJERES. Mujeres rurales, s.f. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/rural-women>. Acceso en: 19 ene. 2024.

³¹ INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA – IICA. La exclusión digital, una barrera que golpea el trabajo de las mujeres rurales, 2020. Disponible en: <https://www.iica.int/es/prensa/noticias/la-exclusion-digital-una-barrera-que-golpea-el-trabajo-de-las-mujeres-rurales>

³² WE GO! PROJECT, 2015 – actual. Disponible en: <https://www.wego-project.eu/>. Acceso en: 19 ene. 2024.

apoyan a las víctimas violencia de género para superar las barreras a su empoderamiento económico, entre otras cuestiones.

4 Conclusión

Como reflexión final, quisiéramos remarcar que la coordinación e interrelación de las distintas acciones discutidas en el presente artículo – diseño de un perfil, cursos de capacitación e implementación de estrategias realistas de (re)inserción laboral – deja en evidencia que los beneficios de ejercer un trabajo decente no se limitan a los ingresos que este pueda generar para las víctimas de violencia de género. Se circunscribe a todo lo que está vinculado al mismo, como el fomento de las relaciones personales y de seguridad en sí mismas.

Hacemos hincapié, pues, en que las estrategias de prevención y represión de la violencia de género se realicen desde el abordaje integral³³, enfoque interseccional³⁴ y perspectiva de derechos humanos³⁵. El acceso de las mujeres a un espacio de trabajo seguro y a ingresos que les permitan ser autónomas e independientes económicamente favorece la ruptura de las relaciones violentas.

Limitaciones e investigación futura:

Este estudio se realizó en el marco de un proyecto de innovación social con fondos públicos. La fecha de inicio del proyecto coincidió con el estallido social chileno (octubre de 2019) y su desarrollo con el estado de alarma vinculado a la pandemia Covid-19 (a partir de marzo de 2020), coyuntura que representó una serie de desafíos adicionales. Entre las posibles limitaciones de la etapa discutida en el presente artículo, es destacable el volumen de mujeres que participaron de los cursos de capacitación y que fueron contratadas como trabajadoras por cuenta ajena. Entre las razones que explicaron un número menor de lo esperado en ambas iniciativas subrayamos: a) Dificultad de adaptación personal a una actividad en la plataforma virtual de los cursos; b) Ausencia de conectividad; c) Sobrecarga de las labores domésticas; d) La participación en el proyecto dejó de ser una prioridad debido a las dificultades adicionales derivadas de la emergencia sanitaria. De cualquier forma, las limitaciones no invalidan los logros del proyecto. En lo relativo a las investigaciones futuras, es recomendable el desarrollo de estrategias de seguimiento y evaluación de los 30 emprendimientos iniciados por las beneficiarias como resultado del Proyecto Red Incorpora Mujer.

Referencias

ALON, Titan; DOEPKE, Matthias; OLMSTEAD-RUMSEY, Jane; TERTILT, Michèle. The Impact of COVID-19 on gender equality, 2020. National Bureau of Economic Research. Working Paper 26947. Disponible en: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26947/w26947.pdf Acceso en: 19 ene. 2024.

³³ EUROSociAL II. Protocolo regional de atención integral a las víctimas de violencia de género, 2015. Disponible en: http://sia.eurosoci-al-ii.eu/files/docs/1456851804-1428941726-protocolo%20castellano_22.pdf. Acceso en: 19 ene. 2024.; ONU MUJERES; UNFPA; OMS; PNUD, UNODOC; AUSTRALIAN AID; COOPERACIÓN ESPAÑOLA; EMAKUNDE. Paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren de violencia, 2015. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence> Acceso en: 19 ene. 2024.

³⁴ RAIN, Alicia Del Pilar. Resistencias diaspóricas e interseccionalidad: Mujeres mapuche profesionales en la ciudad de Santiago y el Wallmapu. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, v.19, n.3. 2020. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol19-Issue3-fulltext-2042> Acceso en: 19 ene. 2024.

³⁵ ONU. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe del Secretario General, 6 Julio 2006, A/61/122/Add.1, 2006. Disponible en: <https://www.refworld.org/es/docid/484e7a992.html> Acceso en: 19 ene. 2024.

ANDERSON, Kim M. Fostering resilience in daughters of battered women. En: BECVAR, Dorothy (Ed.). Handbook of Family Resilience. New York: Springer Science, 2013. p. 495-514. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3917-2_28 Acceso en: 19 ene.2024.

BACA-BALDOMERO, Enrique; ECHEBURÚA-ODRIZOLA, Enrique; TAMARIT-SUMALLA, Josep Maria (Coord.). Manual de Victimología. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006.

BHATIA, Anita. Las mujeres y el COVID-19: Cinco acciones que los gobiernos pueden adoptar sin demoras, 2020. ONU Mujeres. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/3/news-women-and-covid-19-governments-actions-by-ded-bhatia> Acceso en: 19 ene.2024.

CALVETE, Esther, ESTÉVEZ, Ana; CORRAL, Susana. Intimate partner violence and depressive symptoms in women: Cognitive schemas as moderators and mediators. Behaviour Research & Therapy, v.45, n.4, p.791-804. 2007. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.brat.2006.07.006> Acceso en: 19 ene. 2024.

CENTRO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL DELITO - CEAD. IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios, 2020. Gobierno de Chile. Disponible en: <http://cead.spd.gov.cl/centro-de-documentacion/> Acceso en: 19 ene.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL. Measuring the Impact of COVID-19 with a view of reactivation. Special Report COVID-19 n°2, 2020. Naciones Unidas. Disponible en: <https://www.cepal.org/en/publications/45477-measuring-impact-covid-19-view-reactivation> Acceso en: 19 ene. 2024.

COMBARRO, Ainara Canto; VILLARIAS, Iratxe Mier; MUÑOZ, Clara Isabel Natividad; MARROQUÍ, Raquel Pasadas; PÉREZ, Zuriñe Romeo. Mujeres víctimas de violencia de género: vivencias y demandas. Revista de Servicios Sociales, v.56, p.87-99. 2014. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5569/1134-7147.56.06> Acceso en: 19 ene. 2024.

LÓPEZ, Oner **Córdova**. La violencia económica y/o patrimonial contra las mujeres en el ámbito familiar. Revista del Instituto de la Familia, v. 6, n. 1, p. 39-58. 2017. Disponible en: <https://doi.org/10.33539/peryfa.2017.n6.468> Acceso en: 19 ene.2024.

DÍAZ-BRAVO, Laura; TORRUCO-GARCÍA, Uri; MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ, Mildred; VARELA-RUIZ, Margarita. La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en Educación Médica, v.2, n.7, p. 162-167. 2013. Disponible en: DOI:10.1016/S2007-5057(13)72706-6 Acceso en: 19 ene.2024.

EUROSOCIAL II. Protocolo regional de atención integral a las víctimas de violencia de género, 2015. Disponible en: http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1456851804-1428941726-protocolo%20castellano_22.pdf. Acceso en: 19 ene.2024.

FACE; PLS; CEPS; CWSP; Social Accountability; CSR Hellas; C.L.E.F; EAPM. Proyecto Implicación de las Empresas en la Lucha contra la Violencia de Género, 2014 – 2016. Disponible en: <https://aceps.org/makingprojects/carve-daphne/about/>. Acceso en: 19 ene.

GILES, Janice; CURREEN, Helen. Phases of growth for abused New Zealand women. A comparison with other studies. Affilia, v.22, n.4, p. 371-384. 2007. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/0886109907306310>. Acceso en: 19 ene.2024.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA – IICA. La exclusión digital, una barrera que golpea el trabajo de las mujeres rurales, 2020. Disponible en: <https://www.iica.int/es/prensa/noticias/la-exclusion-digital-una-barrera-que-golpea-el-trabajo-de-las-mujeres-rurales> Acceso en: 19 ene.2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – INE. Género y empleo: impacto de la crisis económica por COVID-19, Boletín estadístico 8 de marzo de 2021. Disponible en: <https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-de-an%C3%A1lisis/documentos/g%C3%A9nero-y-empleo-impacto-de-la-crisis-econ%C3%B3mica-por-covid19.pdf>. Acceso en: 19 ene.2024.

INNOVA FOSIS; UCTEMUCO. Corto-documental Red Incorpora Mujer, 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=B2rtDzMWQ1Q&t=2s> Acceso en: 19 ene.2024.

INSTITUTO DE LAS MUJERES. Estereotipos sobre la inserción laboral de víctimas de violencia de género, 2016. Ministerio de Igualdad de España. Disponible en: <https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/Elporque12.htm> Acceso en: 19 ene.2024.

INSTITUTO DE LAS MUJERES. Programas de Inserción sociolaboral, 2022. Ministerio de Igualdad de España. Disponible en: <https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/multiDiscriminacion/home.htm>. Acceso en: 19 ene. 2024.

JUNTA DE ANDALUCÍA. Acuerdo de colaboración entre la consejería de igualdad y políticas sociales y la consejería de empleo, empresa y comercio para la mejora de las condiciones de empleabilidad, las competencias profesionales de las mujeres andaluzas y la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, 2017. Disponible en: <https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/convenio/17/02/ACUERDO%20COLABORACION%20IAM%20EMPLEO.pdf> Acceso en: 19 ene. 2024.

LORENTE-ACOSTA, Miguel. Mi marido me pega lo normal. Barcelona: Booket, 2009.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA. El Registro Social de Hogares – RSH, s.f. Disponible en: <https://registrosocial.gob.cl/> Acceso en: 19 ene. 2024.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – INE. Casen 2020 - Medición de Pobreza por Ingresos. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2021. Disponible en: <https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/encuesta-casen-en-pandemia-2020> Acceso en: 19 ene. 2024.

MONTECINO, Sonia; REBOLLEDO, Loreto; WILLSON, Angélica Aedo; CAMPOS, Luis Campos. Diagnóstico sobre inserción laboral de mujeres Mapuche rurales y urbanas. Santiago de Chile: Ediciones PIEG, SERNAM y Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, 1993.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO- OIT. Programa Nacional de Trabajo Decente de Chile, 2008. Organización Internacional del Trabajo. Disponible en: https://www.ilo.org/santiago/pa%C3%ADses/chile/WCMS_178019/lang-es/index.htm. Acceso en: 19 ene. 2024.

OLATE, Camila; MAFFEI, Teresa; HERNANDO, Andrés. Estudio Relación entre Empleo y Violencia Intrafamiliar, 2011. Disponible en: <https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/relac.empleoviolen.genero.pdf> . Acceso en: 19 ene. 2024.

ONU MUJERES. Impacto de la crisis COVID-19 en trabajadoras remuneradas de Chile: Diagnóstico y recomendaciones, 2020. Disponible en: <https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documents/Publicaciones/2020/05/chile-Impacto-Laboral-y-Genero-COVID19-04%20%281%29.pdf> Acceso en: 19 ene. 2024.

ONU MUJERES. Mujeres rurales, s.f. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/rural-women> Acceso en: 19 ene. 2024.

ONU MUJERES; UNFPA; OMS; PNUD, UNODOC; AUSTRALIAN AID; COOPERACIÓN ESPAÑOLA; EMAKUNDE. Paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren de violencia, 2015. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence> Acceso en: 19 ene. 2024.

ONU. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe del Secretario General, 6 Julio 2006,A/61/122/Add.1, 2006. Disponible en: <https://www.refworld.org/es/docid/484e7a992.html> Acceso en: 19 ene. 2024.

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Generación de modelos de negocio. Barcelona: Deusto, 2011.

RAIN, Alicia Del Pilar. Resistencias diaspóricas e interseccionalidad: Mujeres mapuche profesionales en la ciudad de Santiago y el Wallmapu. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, v.19, n.3. 2020. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol19-Issue3-fulltext-2042> Acceso en: 19 ene. 2024.

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER - SERNAM; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – INE. Norma Chilena Nch 3262-2012, que regula el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal (SIGIGC), 2012. Disponible en: https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=32792. Acceso en: 19 ene. 2024.

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO - SERNAMEG. Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, s.f.. Disponible en: <https://www.sernameg.gob.cl/> Acceso en: 19 ene. 2024.

SORDI-STOCK, Bárbara. Victimología y violencia de género: diálogos a favor de un abordaje no reduccionista de la violencia. *Revista de Victimología*, v.1, p.151-176. 2015. Disponible en: DOI 10.12827/RVJV.1.06 | P. 151-176. Acceso en: 19 ene. 2024.

SORDI-STOCK, Bárbara. La labor de las comisarías de familia en los supuestos de violencia psicológica, económica y patrimonial, 2021. Disponible en: https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2022/01/HERRAMIENTA_85-La-labor-de-las-comisarias-de-familia.pdf. ISBN: 978-84-09-35427-6. Acceso en: 19 ene. 2024.

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. Brecha salarial de genero nacional y en La Araucanía, 2021. Disponible en: <http://oes.ufro.cl/index.php/oes-ufro/estadisticas/sociales/2021/send/38-2021/418-brecha-genero> Acceso en: 19 ene. 2024.

WE GO! PROJECT, 2015 – actual. Disponible en: <https://www.wegoproject.eu/> Acceso en: 19 ene. 2024.

WENHAM, Clare; SMITH, Julia; MORGAN, Rosemary. Covid-19: the gendered impacts of the outbreak. *The Lancet*, v. 395, n.10227, p. 846-848. 2020. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30526-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30526-2) . Acceso en: 19 ene. 2024.

Para publicar na revista Brasileira de Políticas Públicas, acesse o endereço eletrônico www.rbpp.uniceub.br
Observe as normas de publicação, para facilitar e agilizar o trabalho de edição.